

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/385378711>

Technical Report · October 2024

DOI: 10.13140/RG.2.2.26461.63206

CITATIONS

0

READS

2

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

45 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

バナッハ空間 $l_{\mathbb{Z}}^{\infty}$ 上の無限隣接結合系の $l_{\mathbb{Z}}^p$ -不変葉層

$l_{\mathbb{Z}}^p$ -invariant foliation of infinitely neighbor-coupled system
in Banach space $l_{\mathbb{Z}}^{\infty}$

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

f を 3次元実線形空間 $\Pi_{l \in \{0, \pm 1\}} \mathbb{R}$ 上の滑らかな実数値関数とする。任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\|f\|_{C^n(\Pi_{l \in \{0, \pm 1\}} \mathbb{R})} < +\infty$$

とする。このとき、 \mathbb{Z} 上の有界実数値関数全体のバナッハ空間 $l_{\mathbb{Z}}^{\infty}$ において、常微分方程式

$$\dot{x}_k = f(x_{k-1}, x_k, x_{k+1}) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

は流れ $\{\{\varphi_k^t\}_{k \in \mathbb{Z}}\}_{t \in \mathbb{R}}$ を定めることが容易に分かる。ここでは、任意の $p \in [1, +\infty)$ に対して、 $\{a + l_{\mathbb{Z}}^p\}_{a \in l_{\mathbb{Z}}^{\infty}}$ は流れ $\{\{\varphi_k^t\}_{k \in \mathbb{Z}}\}_{t \in \mathbb{R}}$ の不変葉層であること（すなわち、 $a - b \in l_{\mathbb{Z}}^p$ であるならば $\{\varphi_k^t(a) - \varphi_k^t(b)\}_{k \in \mathbb{Z}} \in l_{\mathbb{Z}}^p$ であること）を示す。と言っても、この証明も以下で見ると容易である。

Let f be a smooth real-valued function on the three-dimensional real linear space $\Pi_{l \in \{0, \pm 1\}} \mathbb{R}$. For any $n \in \mathbb{N}$, let

$$\|f\|_{C^n(\Pi_{l \in \{0, \pm 1\}} \mathbb{R})} < +\infty.$$

Then, it is easy to see that in Banach space $l_{\mathbb{Z}}^{\infty}$ of all bounded real-valued functions on \mathbb{Z} , the ordinary differential equation

$$\dot{x}_k = f(x_{k-1}, x_k, x_{k+1}) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

defines a flow $\{\{\varphi_k^t\}_{k \in \mathbb{Z}}\}_{t \in \mathbb{R}}$. Here, we show that for any $p \in [1, +\infty)$, $\{a + l_{\mathbb{Z}}^p\}_{a \in l_{\mathbb{Z}}^{\infty}}$ is an invariant foliation of the flow $\{\{\varphi_k^t\}_{k \in \mathbb{Z}}\}_{t \in \mathbb{R}}$ (i.e., $a - b \in l_{\mathbb{Z}}^p$ implies $\{\varphi_k^t(a) - \varphi_k^t(b)\}_{k \in \mathbb{Z}} \in l_{\mathbb{Z}}^p$). However, this is easily proved, as we will see below.

さて、解 $\{\{\varphi_k^t(a)\}_{k \in \mathbb{Z}}\}_{t \in \mathbb{R}}$ における変分方程式 $\dot{v} = (A_a(t))v$ は

$$\begin{aligned} & \dot{v}_k \\ & = \\ & ((\partial_{-1}f)(\varphi_{k-1}^t(a), \varphi_k^t(a), \varphi_{k+1}^t(a)))v_{k-1} \\ & + ((\partial_0f)(\varphi_{k-1}^t(a), \varphi_k^t(a), \varphi_{k+1}^t(a)))v_k \\ & + ((\partial_{+1}f)(\varphi_{k-1}^t(a), \varphi_k^t(a), \varphi_{k+1}^t(a)))v_{k+1} \end{aligned}$$

である。ところが、この変数係数線形常微分方程式は、($l_{\mathbb{Z}}^{\infty}$ のみならず、) $l_{\mathbb{Z}}^p$ で適切である。特に、ある $C_p \in [0, +\infty)$ が存在して、任意の $t \in \mathbb{R}, a \in l_{\mathbb{Z}}^{\infty}, v \in l_{\mathbb{Z}}^p$ に対して、

$$\|(A_a(t))v\|_{l_{\mathbb{Z}}^p} \leq C_p \|v\|_{l_{\mathbb{Z}}^p}$$

である。変分方程式 $\dot{v} = (A_a(t))v$ の基本解を $\{U_a(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ で表す。このとき、任意の $t \in \mathbb{R}, a \in l_{\mathbb{Z}}^{\infty}, v \in l_{\mathbb{Z}}^p$ に対して、

$$\|(U_a(t))v\|_{l_{\mathbb{Z}}^p} \leq e^{C_p|t|} \|v\|_{l_{\mathbb{Z}}^p}$$

である。よって、直線 $\{a + sv\}_{s \in \mathbb{R}}$ は曲線 $\{\{\varphi_k^t(a + sv)\}_{k \in \mathbb{Z}}\}_{s \in \mathbb{R}}$ に移されるが、この曲線のパラメータ s に関する微分は $(U_{a+sv}(t))v$ であるので、任意の $t \in \mathbb{R}, a \in l_{\mathbb{Z}}^{\infty}, v \in l_{\mathbb{Z}}^p$ に対して、

$$\|\{\varphi_k^t(a + v) - \varphi_k^t(a)\}_{k \in \mathbb{Z}}\|_{l_{\mathbb{Z}}^p} = \left\| \int_0^1 (U_{a+sv}(t))v ds \right\|_{l_{\mathbb{Z}}^p} \leq e^{C_p|t|} \|v\|_{l_{\mathbb{Z}}^p} < +\infty$$

である。 ■